

O'QUVCHILARNING HUQUQIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI PEDAGOGIK PSIXOLOGIK OMILLAR

Obidova Dildora Allamurod qizi, Qodirova Sojida O'ktam qizi

Guliston davlat universiteti psixologiya va ijtimoiy fanlar fakulteti amaliy psixologiya yo'nalishi
1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17631507>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quvchilarning huquqiy madaniyatini shakllantirish jarayonida pedagogik va psixologik omillarning o'rni tahlil qilinadi. Huquqiy ongni rivojlantirish, huquqiy tarbiya samaradorligini oshirish hamda o'quvchilarning shaxsiy mas'uliyatini mustahkamlashda o'qituvchi, muhit va psixologik yondashuvlarning o'zaro ta'siri ko'rib chiqiladi. Maqolada huquqiy madaniyatni oshirishning samarali metodlari, shaxs psixologiyasi va ta'lim texnologiyalari asosida yondashuvlar yoritiladi.

Kalit so'zlar: huquqiy madaniyat, huquqiy ong, huquqiy tarbiya, pedagogik omillar, psixologik omillar, shaxs tarbiyasi, o'qituvchi, ijtimoiy muhit, motivatsiya.

Abstract. This article highlights the content and methods of developing students' legal culture and its role in preventing violations in educational institutions. The study analyzes the issues of forming legal awareness among youth, enhancing their legal responsibility, and implementing effective mechanisms of legal education.

Keywords: legal culture, legal awareness, violations, legal education, youth, educational system, prevention, civic duty, moral education

Аннотация. В данной статье освещается содержание и методы развития правовой культуры учащихся, а также её роль в предотвращении правонарушений в образовательных учреждениях. Анализируются вопросы формирования правового сознания молодежи, повышения их правовой ответственности и внедрения эффективных механизмов правового воспитания.

Ключевые слова: правовая культура, правовое сознание, правонарушения, правовое воспитание, молодежь, система образования, профилактика, гражданский долг, нравственное воспитание.

Kirish: Bugungi kunda huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish yo'lida yoshlarning huquqiy madaniyatini rivojlantirish eng muhim ijtimoiy vazifalardan biridir. O'quvchi yoshlar huquqiy bilim, qadriyat va mas'uliyatni ta'lim muassasalarida egallaydi. Shu sababli, ularning huquqiy madaniyatini shakllantirishda pedagogik va psixologik omillarni chuqur o'rganish dolzarbdir. Huquqiy madaniyat — bu shaxsning huquqiy bilim, qadriyat va xulq-atvori birligidan iborat bo'lgan murakkab tizimdir. Uni shakllantirishda faqat qonunlarni o'qitish emas, balki o'quvchining ruhiy dunyosi, shaxsiy motivlari, ijtimoiy tajribasi va atrof-muhit ta'sirini ham hisobga olish talab etiladi.

Asosiy qism: Huquqiy madaniyatning mazmuni va ahamiyati: Huquqiy madaniyat — bu insonning huquqiy bilim, huquqiy ong va huquqiy xulq-atvorining uyg'un tizimi bo'lib, jamiyatdagi qonuniy tartib va adolatni ta'minlashga xizmat qiladi. O'quvchilar orasida huquqiy madaniyatni shakllantirish ularni:

- o‘z huquq va majburiyatlarini anglashga;
- qonunlarga hurmat bilan qarashga;
- boshqalarning huquqlarini e‘zozlashga;
- huquqbuzarliklardan tiyilishga o‘rgatadi.

Demak, bu jarayonning muvaffaqiyati o‘qituvchining pedagogik mahorati va psixologik yondashuvlariga bevosita bog‘liqdir. Pedagogik omillar: Pedagogik omillar — bu ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning huquqiy madaniyatini rivojlantirishga ta‘sir etuvchi tashkiliy va uslubiy shart-sharoitlar majmuasidir. Ularga quyidagilar kiradi: Ta‘lim mazmuni. Huquqiy fanlar (“Huquq asoslari”, “Odobnoma”, “Tarbiya”)ni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o‘qitish. O‘qituvchining shaxsiy namunasini ko‘rsatishi. O‘qituvchining so‘zlari, munosabati va adolatli yondashuvi o‘quvchilarga kuchli ta‘sir ko‘rsatadi. Interfaol metodlar. Munozara, debat, rolli o‘yin, huquqiy situatsiyalarni tahlil qilish, “mini-sud”lar o‘tkazish. Tarbiyaviy tadbirlar. “Huquqiy bilimdonlar” haftaliklari, viktorinalar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan uchrashuvlar. Oila va maktab hamkorligi. Ota-onalarning tarbiyadagi faolligi huquqiy qadriyatlarni mustahkamlaydi. Pedagogik jarayonning barchasi o‘quvchini mustaqil fikrlashga, to‘g‘ri qaror qabul qilishga, qonunlarga amal qilishga o‘rgatadi.

Psixologik omillar: Huquqiy madaniyatning shakllanishi o‘quvchining ichki dunyosi, xarakteri, hissiyoti va motivatsiyasi bilan chambarchas bog‘liq. Quyidagi psixologik omillar eng muhim hisoblanadi: Motivatsiya va ishonch. O‘quvchining qonunlarga amal qilishga ichki ishonchini shakllantirish. Ijobiy emotsional muhit. Sinfda do‘stona, hurmatli, adolatli muhit bo‘lsa, o‘quvchilar ijtimoiy me‘yorlarga ko‘proq amal qiladi. O‘zini anglash va refleksiya. O‘quvchining o‘z xatti-harakatlarini tahlil qila olishi, o‘zini baholashi huquqiy ongning asosidir. Empatiya (boshqalarni his etish qobiliyati). Boshqalar huquqini hurmat qilish uchun avvalo ularning his-tuyg‘ularini tushunish zarur. Shaxsiy mas‘uliyat hissi. O‘quvchi har bir harakatining oqibatini tushunib, qonun doirasida yashash zarurligini anglay oladi.

Huquqiy madaniyatni shakllantirishning shart-sharoitlari: O‘quvchilarda barqaror huquqiy madaniyatni shakllantirish uchun quyidagi shartlar muhim: ta‘lim-tarbiya jarayonining uzluksizligi va tizimliliigi; o‘qituvchi, psixolog, ota-ona va mahalla hamkorligi; o‘quvchilarning faol ishtiroki va mustaqil fikrlashi; axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish; ijobiy ijtimoiy muhitni yaratish. Bu shartlar ta‘lim muassasasida sog‘lom, qonunga hurmat bilan qaraydigan avlodni tarbiyalashga yordam beradi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, o‘quvchilarning huquqiy madaniyatini rivojlantirish — bu murakkab, ammo zarur jarayon bo‘lib, u pedagogik va psixologik omillar uyg‘unligida samarali natija beradi. O‘qituvchi bilim beruvchi emas, balki o‘quvchining shaxsiy rivojlanishini yo‘naltiruvchi shaxs bo‘lishi kerak. Pedagogik yondashuv huquqiy bilimni shakllantirsa, psixologik yondashuv huquqiy ongni mustahkamlaydi. Shunday qilib, ta‘lim muassasalarida ushbu ikki yo‘nalishni uyg‘unlashtirish orqali biz o‘z huquqini biladigan, qonunga sodiq, mas‘uliyatli va madaniyatli yoshlarni voyaga yetkazishimiz mumkin. O‘quvchilarning huquqiy madaniyatini shakllantirish — bu uzluksiz, tizimli va psixologik-pedagogik yondashuvni talab etuvchi jarayondir. Pedagogik omillar orqali o‘quvchi huquqiy bilimlarni egallasa, psixologik omillar ularning ongida barqaror e‘tiqod va huquqiy qadriyatlarni mustahkamlaydi. Shunday qilib, maktab, oila va jamiyat o‘rtasidagi hamkorlik, o‘qituvchining shaxsiy namunasi hamda to‘g‘ri tashkil etilgan tarbiyaviy ishlar o‘quvchilarning huquqiy madaniyatini yuksaltirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: Adolat, 2023.
2. “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun. – Toshkent: Adolat, 2020.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish to‘g‘risida”gi PQ-5116-son qarori. – Toshkent, 2021.
4. Karimova N. “Huquqiy tarbiya va pedagogik jarayon.” – Toshkent: O‘qituvchi, 2022.
5. Sodiqova G. “Pedagogik psixologiya asoslari.” – Toshkent: Fan, 2020.
6. Jalilov B. “Huquqiy ong va shaxs tarbiyasi.” – Samarqand, 2021.
7. www.lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma’lumotlar bazasi.
8. www.edu.uz – O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi rasmiy sayti.
9. Turdalievich, M. D. Psychological aspects of the influence of internet communication on the social behavior of young/PEOPLE SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 3 ISSUE 4 APRIL 2024 ISSN: 2181-3337| SCIENTISTS. UZ B, 3(4).
10. Mirzayev, J. T. (2023). YOSHLAR IJTIMOY HULQ-ATVORIGA INTERNET MULOQOTI TA’SIRINING PSIXOLOGIK JIHATLARI. Academic research in educational sciences, 4(TMA Conference), 812-816.
11. Turdalievich, M. J. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INTERNET-COMMUNICATION IN SOCIAL SOCIETY OF YOUTH (The results of the study of Internet dependence on the method of Kimberly-Yang).

Internet ma’lumotlari:

1. www.ziyonet.uz
2. www.ensiklopediya.uz
3. www.history.uz
4. www.ziyouz.com